

El suelo urbano: el carbono en continuo movimiento

Isela Jasso-Flores¹
José A. Ramos-Zapata²

¹ Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, UNAM, Ciudad de México

² Departamento de Ecología Tropical, UADY, Mérida, Yucatán

Palabras clave

cambio climático, carbono, ciudades, dinámica de nutrientes, espacios verdes, hongos micorrizógenos arbusculares, sostenibilidad

Ruellia nudiflora.
Fotografía: Diego Carmona

Resumen

Los suelos son clave para el ciclo de carbono aún en las ciudades, donde el suelo urbano también juega un papel importante para la sostenibilidad. Los suelos urbanos—suelos artificiales creados por la deposición o transporte de materiales antrópicos—varían según su origen, ubicación y manejo; desde parques hasta áreas selladas. Aunque las ciudades cubren menos de 3 % de la superficie terrestre, generan más de 70 % de las emisiones globales. Las calles y construcciones sellan los suelos y limitan la captura de carbono, mientras que los espacios verdes actúan como sumideros. Los microorganismos del suelo, como los hongos micorrizógenos arbusculares, son esenciales para el ciclaje de carbono, aunque la urbanización reduce su diversidad. Concebir las ciudades como sistemas socioecológicos híbridos permite integrar suelo, vegetación y microorganismos con los habitantes y la infraestructura urbana, transformando el carbono de pasivo a activo y mitigando el cambio climático.

Introducción

El suelo urbano se diferencia profundamente del natural debido a la intensa influencia humana sobre su origen, composición y dinámica. Puede ser nativo o transportado desde otros sitios y puede presentar distintos grados de manejo —desde parques y jardines hasta calles asfaltadas—. Por ello, la mayoría suelen clasificarse como tecnosoles; es decir, suelos creados con diversos materiales que de otra forma no existirían sin intervención humana (Nugent y Allison 2022).

Del gris al verde: ¿pueden las ciudades ser aliadas del ciclo del carbono?

El carbono conecta el metabolismo urbano con la salud climática del planeta. En las ciudades, cada superficie, desde un parque hasta un estacionamiento, intervienen en el ciclo de carbono liberando o secuestrando CO₂ atmosférico. Comprender cómo se mueve y donde se acumula el carbono en entornos urbanos es la clave para diseñar estrategias de reducción de emisiones y resiliencia climática. Aunque las ciudades cubren menos de 3 % de la superficie terrestre, concentran más de 70 % del consumo energético, lo que las convierte en actores clave del ciclo global del carbono. Las emisiones del transporte y la industria urbana están bien cuantificadas, pero aún se desconoce con precisión cómo la urbanización transforma los almacenes y flujos de carbono en suelos y vegetación urbana (Wu *et al.* 2024).

La construcción de ciudades implica transformaciones biofísicas que alteran la capacidad de los sistemas para almacenar carbono, así como otros servicios ecosistémicos (p. ej., provisión de hábitat o control microclimático). En este sentido, centrarse en el carbono se justifica, pues regula el balance térmico de la atmósfera y está directamente ligado al cambio climático.

Al estudiar los ecosistemas urbanos con el mismo rigor que los naturales, se analizan los almacenes y flujos de carbono considerando el papel de las superficies vegetadas y selladas en el equilibrio entre emisiones y secuestro de carbono en la ciudad (Wu *et al.* 2024). El “sellado” del suelo (cobertura con materiales impermeables como concreto o asfalto) reduce la captación de carbono y altera procesos edáficos. Aunque conserva algo de carbono preexistente al reducir la descomposición de los residuos orgánicos, su efecto es limitado. En contraste, los espacios verdes urbanos muestran un potencial significativo como sumideros activos de carbono, tanto por su biomasa (aérea y subterránea) como por el almacenamiento en sus suelos (en ocasiones más de 133 Mg/ha de biomasa) (Figura 1). En algunos casos, estos suelos superan en carbono suelos con usos rurales intensivos (8.3 Mg/ha de biomasa), aunque por lo general presentan menor capacidad que bosques o humedales naturales, que pueden alcanzar más de 300 Mg/ha de biomasa. Este potencial depende del tipo de vegetación, su densidad y su manejo. Las áreas urbanas abandonadas también capturan carbono por sucesión ecológica (Clément 2016).

Las ciudades cambian por las dinámicas económicas y políticas. Esto dificulta asociar un uso del suelo con una capacidad estable de almacenamiento de carbono, y se restringe el análisis al dejar fuera los urbanos (industrial, comercial o habitacional). Superar esta limitación ayudaría a identificar mejores prácticas del manejo con el fin de incrementar la captura de carbono en las ciudades, y no limitar esta dinámica a los parques.

La vegetación urbana, manejada por humanos, forma parte de un sistema socioecológico híbrido (con características naturales y artificiales) y sus funciones (captura de carbono) dependen tanto de procesos naturales (fotosíntesis, formación de suelo) como de decisiones sociales (planeación y desarrollo urbano). Factores como la densidad vegetal, la frecuencia de poda, e indirectos como la densidad poblacional o el nivel de ingreso influyen en esta capacidad (Jasso-Flores *et al.* 2025). Así, zonas urbanas de menor ingreso económico tienden a tener menos espacio para cobertura vegetal (menor captura de carbono), lo que incrementa la exposición al calor urbano y la mala calidad del aire.

Figura 1. Comparación entre los flujos (entrada de materia al suelo y salida de C a la atmósfera) de carbono en sistemas con vegetación natural y urbana. MO (materia orgánica). Diseño: I. Jasso-Flores

Superar la visión tradicional de las ciudades como ecosistemas artificiales y fragmentados implica reconocer que, bien manejadas, pueden contribuir positivamente al ciclo del carbono. Para ello es necesario integrar en la planeación urbana la función ecológica de todos sus componentes (desde parques hasta techos verdes) y destacar el paisajismo como puente entre la ecología y el diseño urbano. De esta manera, el carbono deja de ser un pasivo atmosférico para convertirse en un recurso urbano estratégico frente el cambio climático.

La importante labor de los habitantes minúsculos del suelo urbano

La vegetación urbana contribuye al ciclaje de carbono, pero son los organismos del suelo — en particular microorganismos como bacterias y hongos— quienes participan regresando el carbono a la atmósfera o incorporándolo al suelo mediante la mineralización, en la mayoría de los ecosistemas. Estos microorganismos intervienen en la descomposición de la materia orgánica, facilitan la absorción de nutrientes por las plantas y aumentan su resistencia a

condiciones de estrés como sequía o presencia de patógenos. Sin embargo, las condiciones urbanas modifican no solo la diversidad de microorganismos presentes en comparación con suelos naturales, sino también sus actividades (p. ej., ciclaje de nutrientes, interacción benéfica con plantas).

En Brasil se ha avanzado en el estudio de microorganismos de suelos urbanos tropicales, pero en la mayoría de los países tropicales esta área sigue siendo poco explorada. Factores del suelo, como los nutrientes, la humedad, la temperatura y el pH, se modifican en los sistemas urbanos. Estas modificaciones, más la deposición de contaminantes, actúan como filtros que seleccionan comunidades microbianas resistentes a estas condiciones, aunque no necesariamente eficientes en el ciclaje del carbono o de otros elementos.

Un estudio en diferentes continentes, que abarcó 56 ciudades, mostró que los suelos urbanos tienden a perder diversidad microbiana única, homogeneizándose entre las ciudades y favoreciendo organismos de rápido crecimiento, incluidos hongos patógenos y bacterias dañinas para la salud humana. Al mismo tiempo, disminuyen hongos benéficos, lo que compromete funciones ecológicas clave (p. ej., movilización de nutrientes del suelo hacia las plantas, estabilización del suelo) (Delgado-Baquerizo *et al.* 2021).

El nitrógeno y el fósforo también muestran dinámicas particulares en los suelos urbanos. En Singapur, por ejemplo, la urbanización incrementó la compactación y el aporte humano de nitrógeno, reduciendo la presencia de bacterias nitrificantes que convierten este elemento en formas aprovechables por las plantas (Medriano *et al.* 2023). Esta alteración compromete las funciones del suelo, las cuales son esenciales para el establecimiento y supervivencia de las plantas.

En las banquetas de Mérida, México, se ha registrado el establecimiento de la planta arvense *Ruellia nudiflora* (Acanthacea) creciendo entre las grietas que se forman en banquetas y en el pavimento (Figura 2). En estas condiciones urbanas se registró que los suelos reciben aportes antropogénicos que duplican la concentración de fósforo respecto a los suelos rurales cercanos, mientras que la concentración de nitrógeno se reduce 64 %. Este exceso de fósforo disminuye 50 % la colonización de raíces de *R. nudiflora* por hongos micorrizógenos arbusculares, lo que afecta directamente la supervivencia y reproducción de esta hierba (Méndez *et al.* 2024). De manera complementaria, un estudio en cinco ciudades de la península de Yucatán, realizado por García Torres (2023), mostró que el potencial infectivo de estos hongos se redujo 90 % en cuatro de ellas en comparación con áreas rurales, evidenciando los retos que la urbanización impone a las plantas que colonizan estos ecosistemas (García-Torres 2023). Estos trabajos representan algunos de los pocos esfuerzos en México que examinan cómo la urbanización altera las interacciones entre

plantas y hongos del suelo. Si consideramos que la especie analizada es una planta arvense (que prospera en ambientes perturbados), es posible dimensionar la relevancia que esta relación tendría en árboles urbanos, sobre los cuales existen aún menos estudios, a pesar de que son piezas clave en la provisión de múltiples servicios ecosistémicos (p. ej., paisajístico, fuente de alimentación y hábitat para diferentes animales).

Figura 2. *Ruellia nudiflora* en grietas de las banquetas de cemento y del pavimento en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Fotografías: D. Carmona

La evidencia muestra que los suelos urbanos, lejos de ser meros sustratos inertes, son componentes activos en el ciclo del carbono y otros elementos (p. ej., nitrógeno y fósforo). El estudio de estos suelos revela tanto limitaciones –derivadas del sellado, la pérdida de diversidad microbiana y los aportes excesivos de nutrientes– como oportunidades, especialmente en espacios verdes manejados de manera sostenible (p. ej., el “Tercer Paisaje”, Clément 2016).

Las ciudades deben ser concebidas como sistemas socioecológicos híbridos, donde los procesos naturales interactúan con decisiones de planificación y gestión. Reconocer este carácter híbrido permite desarrollar políticas más integradoras que consideren no solo la reducción de emisiones industriales y de transporte, sino también la importancia de suelos, vegetación y microorganismos en la regulación climática urbana.

Reflexiones finales

Comprender la interacción entre la vegetación, los suelos y sus microorganismos en las ciudades es clave para convertir los espacios urbanos en aliados frente al cambio climático. A pesar de las alteraciones que sufren, los suelos urbanos mantienen dinámicas esenciales de carbono y nutrientes, las cuales pueden potenciarse mediante un manejo consciente de la vegetación, la reducción del sellado del suelo y la promoción de interacciones benéficas entre plantas y microorganismos.

Literatura citada:

- Clément G. 2018. Manifiesto del tercer paisaje. Barcelona: Editorial GG.
- Delgado-Baquerizo M *et al.* 2021. Global homogenization of the structure and function in the soil microbiome of urban greenspaces. *Science Advances*, 7:eabg5809. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abg5809>
- García-Torres ME. 2023. Efecto de la urbanización sobre la interacción micorrícica entre hongos micorrícico arbusculares y *Ruellia nudiflora* (Acanthaceae) en cinco ciudades de la Península de Yucatán. Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán.
- Jasso-Flores I *et al.* 2025. The colonial and the porfiriato urbanization: inheritance of urban(un)sustainability in Mexico City. *Estoa*, 14:83–96. <https://doi.org/10.18537/est.v014.n027.a05>
- Medriano CA *et al.* 2023. Different types of land use influence soil physiochemical properties, the abundance of nitrifying bacteria, and microbial interactions in tropical urban soil. *Science of the Total Environment*, 869:161722. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161722>
- Méndez DS *et al.* 2024. Making partners in the city: impact of urban soil P enrichment on the partnership between an invasive herb and arbuscular mycorrhizal fungi in a tropical city. *Plant Biology*, 26:51-62. <https://doi.org/10.1111/plb.13588>
- Nugent A, Allison S. 2022. A Framework for soil microbial ecology in urban ecosystems. *Ecosphere*, 13:e3968. <https://doi.org/10.1002/ecs2.3968>
- Wu B *et al.* 2024. Urbanization promotes carbon storage or not? The evidence during the rapid process of China. *Journal of Environmental Management*, 359:121061. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.121061>

¿Quiénes escriben?

Rosa Isela Jasso Flores es Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Realizó investigaciones en bosques templados, ecosistemas tropicales y entornos urbanos, especializándose en los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo en sistemas planta-suelo-microorganismos. Su enfoque interdisciplinario integra técnicas microbiológicas, fisicoquímicas, espectroscópicas y dendrocronológicas para estudiar la dinámica ecológica a distintas escalas. Su interés por la biogeoquímica y la ecología urbana, junto con su formación continua en sostenibilidad, ha fortalecido su trabajo en planificación territorial y evaluación de servicios ecosistémicos. Ha colaborado en proyectos de restauración ecológica, agricultura sustentable y educación ambiental con comunidades rurales. Es catedrática en la UNAM y la UAM, y participa en consultorías sobre evaluación ambiental y coordinación de proyectos científicos y sociales. Su labor busca generar conocimiento aplicado para enfrentar los retos del cambio global y contribuir a una gestión ambiental informada y sostenible.

Contacto: isela.jasso.flores@gmail.com

José A. Ramos-Zapata es Profesor investigador de tiempo completo por la Universidad Autónoma de Yucatán, mis trabajos de investigación se centran en el estudio de la ecología de interacciones bióticas, en especial sobre micorrizas arbusculares (hongos del suelo y raíces), tanto en sistemas naturales como en sistemas transformados, recientemente he incursionado en sistemas urbanos para comprender el efecto de la urbanización sobre la interacción micorrízica arbuscular y los microorganismos del suelo en estos ambientes. Actualmente coordino el posgrado institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) Nivel 2, profesor con perfil PRODEP, he sido responsable de proyectos financiados por el CONACyT (SECIHTI) y PRODEP, he dirigido más de 20 tesis de pregrado y 15 de posgrado.

Contacto: aramos@correo.uady.mx